

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абдалимова Дарья Одиловна ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Ибрагимова Мухлиса Паридуновна ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Xadjiyev Azizbek Kadambayevich ЎТМОЎ АДОЛАТ ҚОИДАЛАРИ ЖАМИАТ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУНИМ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	21
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQI TARTIBIDA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ASOSLARI.....	28
5. Toshkanov Nurbek Bahriddinovich TABIY HUQUQ NAZARIYALARI INTELLEKTUAL MULK HUQUQINING G'OYAVIY ASOSI SIFATIDA: MILLIY QONUNCHILIKDA ULAR MAVJUDMI?.....	37
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING VAKOLATLI SUDLAR BILAN O'ZARO FAOLIYATINING MODDIY VA PROTSESSUL HUQUQIY TARTIBI.....	44
7. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ГЕОКРИМИНОГЕН ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАР.....	53
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich INGLIZ JINOYAT HUQUQIDA "MENS REA" (АҲВ) VA "ACTUS REUS" (ЖИНОЙ ҚИЛМИШ): TUSHUNCHASI, BELGILARI VA QIYOSIY TAHLILI.....	73
10. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	84
11. Nasilloev Abdullo Abror o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMINING QONUNIY TALABLARINI BAJARMASLIK HUQUQBUZARLIGINING YURIDIK TARKIBINING AYRIM JIHATLARI.....	93
12. Pirnazarov Abdurashid Abdulxayevich HUKM TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	101

Xadjiyev Azizbek Kadambayevich,
Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi
Milliy markazining mustaqil tadqiqotchisi.
E-mail: hodjievazizbek559@gamil.com

IJTIMOIY ADOLAT QOIDALARI JAMIYAT BARQAROR RIVOJLANISHINING MUHIM OMILI SIFATIDA

For citation: Khadjiyev Azizbek Kadambaevich. RULES OF SOCIAL JUSTICE AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 1, pp. 21-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14591229>

ANNOTATSIYA

Maqolada ijtimoiy adolat o'rnatilishining muhim omili sifatida jamiyatda yuksak ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, adolat, ezgulik, o'zaro hurmat, do'stlik, bag'rikenglik, halollik, millatlararo totuvlik, mamlakatda istiqomat qiluvchi barcha millatlar va xalqlarning urf-odatlarini, an'analar va qadriyatlarining, davlat nazariyasini chuqur o'rgatish orqali huquqiy davlat barpo etish. Inson uning sha'ni qadr – qimmatini hurmat qilinishi, huquq va erkinliklarini эътироф этилиши, fuqarolarga davlat tomonidan ijtimoiy adolatni ta'minlash masalasi bo'yicha amaliy yordam ko'rsatish nazariy – huquqiy jihatdan talqin qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy adolat, ijtimoiy adolatsizlik, huquqiy davlat, demokratik jamiyat, ijtimoiy adolat me'yorlari.

Хаджиев Азизбек Кадамбаевич,
Самостоятельный соискатель Национального
центра Республики Узбекистан по правам человека.
E-mail: hodjievazizbek559@gamil.com

ПРАВИЛА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье как важный фактор становления упоминаются высокие духовно-нравственные ценности, справедливость, добро, взаимное уважение, дружба, толерантность, честность, межнациональное согласие, традиции всех национальностей и народов, проживающих в стране. социальной справедливости, традиций и ценностей, создание правового государства посредством углубленного преподавания теории государства. Теоретически и юридически трактуется уважение человеческого достоинства, признание прав и свобод, оказание практической помощи гражданам в вопросе обеспечения социальной справедливости со стороны государства.

Ключевые слова: социальная справедливость, социальная несправедливость, правовое государство, демократическое общество, критерии социальной справедливости.

Khadjiev Azizbek Kadambaevich,
Independent applicant of the National Center of the
Republic of Uzbekistan for Human Rights.
E-mail: hodjievazizbek559@gamil.com

RULES OF SOCIAL JUSTICE AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY

ANNOTATION

The article mentions high spiritual and moral values, justice, goodness, mutual respect, friendship, tolerance, honesty, interethnic harmony, traditions of all nationalities and peoples living in the country as an important factor in its development social justice, traditions and values, creation of the rule of law through in-depth teaching. Respect for human dignity, recognition of rights and freedoms, and provision of practical assistance to citizens in ensuring social justice by the state are interpreted theoretically and legally.

Keywords: social justice, social injustice, rule of law, democratic society, criteria of social justice.

Adolatli ijtimoiy tuzilmalar va me'yorlarning asosi o'z taraqqiyotini barqarorlashtirishga qodir bo'lgan jamiyatni shakllantirishning birinchi bosqichidir. Bugungi kunda jamiyatimizdagi ijtimoiy adolatning hozirgi holati va uning barqaror taraqqiyot jarayonidagi o'rnini chuqur tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy adolatga erishish nafaqat har bir fuqaroning teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashni, balki har bir shaxsning jamiyatdagi o'rnini adolatli va haqqoniy belgilashni ham nazarda tutadi. Har qanday davlat uchun o'zining siyosiy va iqtisodiy barqarorligini kafolatlash maqsadida ushbu tamoyillarga amal qilish zarurdir.

Ijtimoiy adolat tamoyillari jamiyatning turli sohalarida, ayniqsa, ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik va ijtimoiy himoya kabi muhim yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim. Ta'lim tizimida ijtimoiy adolatni ta'minlash orqali har bir fuqaroga sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Sog'liqni saqlashga adolatli yondashuvlarni joriy etish orqali aholining barcha qatlamlariga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatini oshirish mumkin. Bandlik sohasida ijtimoiy adolat tushunchasi mehnat bozorida teng shart-sharoitlarni yaratish bilan tavsiflanadi, bu esa o'z navbatida fuqarolarning ish topish va karyerasini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ijtimoiy adolatni ta'minlash fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar har bir shaxsning o'z fikrini erkin bildirish erkinligi, siyosiy va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish huquqi kabi asosiy huquqlari himoya qilinmasa, jamiyatning barqaror rivojlanishi qiyinlashadi. Adolatli jamiyat qurish uchun zarur bo'lgan ushbu asosiy qadriyatlar har bir insonning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan bo'lishi lozim.

Global miqyosda ijtimoiy adolatning ahamiyatini tan olish ham muhimdir. Ko'p hollarda, davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy adolat darajasi xalqaro hamjamiyatning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Jahon miqyosida ijtimoiy adolatni ta'minlash orqali, masalan, boy va kambag'al mamlakatlar o'rtasidagi mavjud tafovutni qisqartirish maqsadiga erishish mumkin.

Ushbu maqolada ijtimoiy adolat tamoyillari va ularning jamiyat barqaror taraqqiyotidagi o'rnini yanada chuqurroq tahlil qilish orqali bugungi kunda ushbu sohada qo'llanilayotgan ilmiy-amaliy yondashuvlarni kengaytirishga harakat qilamiz. Biz ijtimoiy adolatning asosiy tamoyillari, ularning amaliy ahamiyati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari haqida so'z yuritamiz. Bundan tashqari, ushbu jarayonda uchraydigan asosiy muammolar va ularni hal etish yo'llarini ko'rib chiqamiz.

Jamiyatning barqaror rivojlanishi ijtimoiy adolat qoidalarining nechog'lik amalda tadbiq etilganiga bog'liq. Aksincha, jamiyat hayotida adolatsizlik ko'rinishlarining oshib ketishi kishilar manfaatlariga zarar yetkazadi, ijtimoiy iunosabatlarda begonalashuvni chuqurlashtiradi,

fuqarolarning ijtimoiy befarqligini oshiradi. Ijtimoiy adolatsizlikning boqimandalik, qonunbuzarlik, mulkiy jihatdan oshib-toshib ketgan boylaru kabag'al-qashshoqlarga bo'linib ketishi, ish haqining vaqtida to'lanmasligi, korrupsiya, o'g'irlik, tanish-bilishchilik kabi ko'rinishlari o'tish davrida bo'lgan jamiyatning demokratik taraqqiyotiga mislsiz salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu ma'noda adolatsizlik ko'rinishlarini ijtimoiy hayotdan bartaraf qilish nafaqat ijtimoiy adolatni qaror toptirish, balki demokratiyani mustahkamlash, qonunchilikni izchil joriy etib borish uchun xizmat qiladi. Ijtimoiy adolat demokratik jamiyat barpo etishning qonuniyati sifatida amal qiladi. Ammo bu murakkab jarayon bo'lib, uning mezonlari, shakllanish omillari jamiyatning muttasil demokratlashuvi jarayonida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy adolat - jamiyatning qanday tuzilishi kerakligi haqidagi tasavvur bo'lib, unda hech bir fuqaro, hech qanday ijtimoiy guruh - sinf, qatlam yoki etnik jamoa o'zini kamsitilgan va ranjigan his qilmasligi lozim. Qadimgi yunon faylasufi Platon ta'kidlaganidek, "mukammal davlat ayni paytda adolatli davlat ham bo'ladi"[10]. Aynan shu jarayonni sotsiologiya fanida keng qo'llaniladigan jamoatchilik fikrini o'rganish, empirik ma'lumotlar asosida tadqiq etib borish katta ahamiyatga ega. Ko'rib o'tganimizdek, o'z taraqqiyotini mustaqil belgilayotgan jamiyat uchun demokratik rivojlanish yo'llarini, ijtimoiy munosabatlar tizimida adolatni o'rnatishning maqbul modelini topish oson kechmaydi. Zero, jamiyatning yangilanishi milliy o'ziga xoslik va xalqning milliy mentalitetiyani jahon xalqlari siyosiy taraqqiyotining ilg'or demokratik tajribalari bilan uyg'unlashtira olgandagina muvaffaqiyatli kechishi mumkin. Jamiyatimiz mustaqillikdan so'nggina tom ma'noda demokratik qadriyatlarni bosqichma-bosqich qaror toptirish imkoniyatlariga ega bo'ldi. Bu sohada ham o'zbek modeli yuz ko'rsatib, muttasil ravishda hayotimizga singib bormoqda. Huquqiy davlatning o'ziga xos xususiyatlari birinchi navbatda, uning prinsiplarida namoyon bo'ladi, deyish to'g'ri bo'ladi. Bular qatoriga huquq, uning asosiy manbalari konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligi, inson huquqlari va erkinliklarining hurmat qilinishi va kafolatlanganligi, xalq hokimiyatchiligi, hokimiyatning taqsimlanganligi, fuqaro va davlatning o'zaro mas'ulligi, davlat milliy huquqiga nisbatan xalqaro huquqning ustuvorligi, ijtimoiy adolatni qaror toptirish kabi prinsiplarni kiritish mumkin.

Shuni alohida qayd etish lozimki, huquqiy davlat nazariyasiga oid tadqiqotlarda, darsliklar va o'quv qo'llanmalarining tegishli boblarida huquqiy davlat barpo etishning huquqiy asoslariga alohida e'tibor qaratilib, uning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy shart-sharoitlariga deyarli e'tibor berilmaydi yoki qisqacha ma'lumot beriladi xolos[1]. Vaholanki, u yoki bu davlatning huquqiy davlat, deb e'lon qilinishi, huquqiy davlat prinsiplarining konstitutsiyada mustahkamlanib qo'yilishi, ularni hayotga tatbiq qilishning huquqiy asoslarining yaratilishi huquqiy davlat nazariyasini amaliyotga tatbiq etish yo'lidagi dadil qadam ekanligi so'zsiz alohida isbot talab qilmaydigan holatdir. Lekin bu bilan huquqiy davlat amalda tashkil etildi degani emas. Huquqiy davlatni tashkil etishga tegishli ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy shart-sharoitlar mavjud bo'lgandagina erishish mumkin. Mana shu shart-sharoitlar mavjudligi bilan ham huquqiy davlat boshqa davlatlardan farq qiladi.

Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda ijtimoiy adolat tamoyili mamlakat (hukumat) siyosatining yetakchi tamoyillari haqidagi bo'limlarda tilga olinadi. Unda qayd etilishicha, mazkur bo'limlarning qoidalari sud tartibida amalga oshirilishi mumkin emas, jismoniy va yuridik shaxs bunday normalarga tayanib, ijtimoiy adolat, ijtimoiy xizmatlarni talab qilishga haqli emas. 1998-yilgi Albaniya Konstitutsiyasining 59-moddasi 2-qismi [6] ham "ijtimoiy maqsadlarga bevosita sud orqali erishish mumkin emasligini"[7] belgilaydi. Xuddi shunday taqiqlar Shveysariyaning 1999-yilgi Konstitutsiyasida ham mavjud.

Huquqiy davlat barpo etishning ijtimoiy shart-sharoitlari – bu birinchi navbatda, fuqarolik jamiyatining shakllanganligidir. "Davlat hokimiyati organlari, siyosiy partiyalar, ijtimoiy harakatlar va ularning yetakchilarining faoliyati ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi va baholanadi. Ijtimoiy adolatga bo'lgan ehtiyoj esa ijtimoiy o'zgarishlarga qaratilgan faoliyatni rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi"[9]. U erkin fuqarolar jamiyati bo'lib, unda inson manfaati markaziy o'rinda turadi. Xilma-hil ijtimoiy institutlar va aloqalar yordamida har bir fuqaroga o'zining jismoniy, aqliy, ijodiy, intellektual imkoniyatlarini ishga solish, ular mahsulidan foydalanish kafolatlanishi shart. Fikrlar xilma-xilligi, shaxsiy huquq va erkinliklar amalda ta'minlanishi kerak. Jamoat birlashmalarini,

nodavlat notijorat tashkilotlarni, turli uyushmalarni tashkil qilish va ularning faoliyatini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratilishi lozim bo'ladi. Davlatning ijtimoiy sohadagi faoliyatining asosiy yo'nalishlarida jiddiy o'zgarishlar yuz berishi kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"[2] nomli kitobida "O'zbekiston - ijtimoiy davlat" tamoyilining ayni ustuvor yo'nalishlari batafsil ifoda etilgan. Xususan, mamlakatimiz aholisi uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma, malakali tibbiy xizmat, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya va sog'lom ekologik muhit yaratish, iqtisodiyotni mustahkamlash, ijtimoiy, huquqiy, ekologik va boshqa sohalarni rivojlantirish istiqbollari ko'rsatib berilgan. Bu borada asosiy e'tibor aholining kam ta'minlangan qatlami, nafaqaxo'rlar, nogironlar, talabalar va boshqalarning ijtimoiy himoyasiga qaratilishi lozim. Jamiyat a'zolari bir qismining haddan tashqari boyib ketishi, boshqa qismining qashshoqlashishining oldini olishning samarali mexanizmini tashkil qilishga alohida e'tibor berilishi kerak. Jamiyatda o'rta sinfning shakllanishi uchun tegishli chora-tadbirlar ko'rilishi taqozo etiladi.

Tegishli ma'naviy-ma'rifiy shart-sharoitlar mavjud bo'lmagan zaminda huquqiy davlat barpo etish amrimahol. Jamiyatda yuksak ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, adolat, ezgulik, o'zaro hurmat, do'stlik, bag'rikenglik, halollik, millatlararo totuvlik, ko'pchilik tomonidan ozchilik manfaatini e'tirof etish, mamlakatda istiqomat qiluvchi barcha millatlar va xalqlarning urf-odatlarini, an'analar va qadriyatlarining hurmat qilinishi zarur. Mamlakat aholisining turli qatlamlari, unda istiqomat qiluvchi millatlar, xalqlar va elatlarning orzu-niyatlari, xohish-istaklari, erk-irodasi, davlat ichki va tashqi siyosatining mazmun-mohiyatini belgilab berishiga erishish lozim.

Murakkab ijtimoiy jarayonlar sharoitida qonunlar kuchi bilan barqaror tartib o'rnatish qonunlarning adolatligini va adolatning qonuniyligini ta'minlay oladi va bu bevosita davlatning o'rnini mustahkam belgilab beradi. Bu qoidani to'g'ri hisobga olmaslik ayanchli ijtimoiy oqibatlarni keltirib chiqarishi bir qancha mustaqil davlatlarning tajribasida o'z isbotini topdi.

Albatta, jamiyat hayotining demokratlashuvi jarayonida ijtimoiy adolat me'yorlari va tamoyillarining qaror topishi hamirdan qil sug'urgandek oson kechayotgani yo'q. Yangilik va eskilik, tashabbus va boqimandalik, faollik va befarqlik, umuman olganda tom ma'nodagi demokratik qadriyatlar va o'z umrini o'tab bo'lgan noma'rifiy munosabatlar o'rtasidagi kurash chegarasi har bir fuqaro, har bir shaxs orqali o'tmoqda. Lekin, qizig'i shundaki, har bir fuqarodan munosabat va aks ta'sirni talab etuvchi ijtimoiy adolat masalalari oxir-oqibat butun jamiyatning umumiy ishiga aylanganligi shak-shubhasiz. Albatta, adolat ishini qaror toptirish yuzlab, minglab va hatto yuz minglab alohida vaziyatlarda, o'ziga xos takrorlanmas sharoitlarda (har birining o'z joyi va vaqti bor) amalga oshadi. Xuddi shuning uchun ham ularning barchasi uchun umumiy asos bo'lishi talab etiladi. Bu esa jamiyat hayotida ijtimoiy adolatni qaror toptirishning milliy tariximiz va rivojlangan demokratik davlatlar tajribasida sinalgan mexanizmlarini joriy etishni talab etadi. Avvalo, demokratik jamiyat barpo etish yo'lidan borayotgan har qanday mamlakat, jamiyat ijtimoiy adolat me'yorlariga o'z munosabatini bildirishi shart. O'zbekiston Konstitutsiyasining muqaddimasidayoq demokratiya va ijtimoiy adolatga sodiqlik qoidasi belgilab qo'yilganki, u jamiyatimizning strategik taraqqiyotini belgilab beruvchi konstitutsion asos bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy adolatning tamoyillarini qaror toptirish jarayonida qonuniylikning muhimligi va barcha aholi qatlamlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish zarurati ustuvor hisoblanadi. Davlat va jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun har bir fuqaroning huquq va erkinliklari, shuningdek, turli millat va madaniyatlar orasidagi totuvlik va o'zaro hurmat asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, davlat siyosatining adolatli va samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Ushbu jarayon, ayniqsa, yangi demokratik tuzumlarda o'ta murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u turli ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Jamiyatning har bir a'zosi o'z fikr va qarashlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, chunki bu keng ko'lamli ijtimoiy muloqot va fikrlar xilma-xilligini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy adolat va demokratiya qadriyatlarini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, davlatning vazifasi - turli qarashlar va manfaatlar o'rtasida muvozanatni saqlash va ijtimoiy adolatni amalga oshirish yo'llarini topishdir.

Davlatning bu boradagi sa'y-harakatlari, jumladan qonun ijodkorligi va siyosiy islohotlar, fuqarolarning turmush darajasini yaxshilash, ijtimoiy tengsizliklarni kamaytirish va korrupsiyaga

qarshi kurashish kabi sohalarida namoyon bo‘ladi. Bularning barchasi, demokratik jamiyat qurishda muhim qadam bo‘lib, u yuqori darajada ijtimoiy birlashuv va hamjihatlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. O‘zbekiston misolida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, Konstitutsiya va qonunchilik tizimi orqali ijtimoiy adolat va demokratiya prinsiplarini mustahkamlash, shuningdek, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini himoya qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu jarayonlar esa jamiyatimizning barqaror va o‘zgaruvchan global muhitda o‘z o‘rnini topishiga yordam beradi, bu esa nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham turli taraqqiyot dasturlarini amalga oshirish imkonini beradi.

Ayrim ilmiy tadqiqotlarda adolat tamoyilining ikki tomonlama, ya‘ni, huquqiy va etik tabiati o‘zaro bog‘liq ekanligi haqida so‘z boradi. Xususan, A.N.Babenkoning fikricha, adolat tamoyilida axloq va huquq bir muncha yaqin aloqadorlikda bo‘ladi va shu orqali o‘zining qadriyat sifatidagi ahamiyatini namoyon etadi[3]. Shuningdek, G.O.Belanova, V.V.Bulgakov, Ye.N.Birdin, A.L.Vyazov va A.V.Derevesnikovlar ham adolat kategoriyasini etik va huquqiy kategoriya sifatida etirof etadilar. Xususan, G.O.Belanova “huquqiy adolat” atamasini ilmiy muomalaga kiritish va huquqiy jihatdan mustahkamlab qo‘yish lozim, deb hisoblaydi[4]. Yuqorida qayd etib o‘tilgan olimlar mazkur atamani normativ xarakterga ega ekanligini alohida qayd etib o‘tadilar. Ularning fikricha, adolat nisbiy, shartli va muayyan tarixiy shart-sharoitlarga bog‘liq bo‘lgan tushuncha bo‘lib, u yuridik norma sifatida rasmiylashgandan keyingina muayyan ahamiyatga va ijtimoiy munosabatlarning barcha ishtirokchilari uchun majburiy xarakterga ega bo‘ladi.

Adolat kategoriyasiga nisbatan formal – mantiqiy uslubni qo‘llash orqali mazkur tushunchani tahlil qilish muayyan “predmetni” mantiqiy mazmunda ya‘ni mavhum holatda ko‘rib chiqish imkonini beradi. Adolat muayyan munosabatlar tizimining xususiyati ekanligini etiborga oladigan bo‘lsak, subektlar o‘rtasidagi aloqalarning doirasiga qarab uni turlicha tavsiflash mumkin. Muayyan harakatning o‘zi va uning maqsadi hamda o‘z-o‘zidan unga nisbatan beriladigan rag‘bat yoki jazo nuqtai nazaridan uni quyidagi uch xil ma‘noda ko‘rib chiqish mumkin bo‘ladi: 1) etik, ahloq – o‘doba nuqtai nazardan; 2) ijtimoiy nuqtai nazardan; 3) huquqiy nuqtai nazardan. Shundan kelib chiqib adolat kategoriyasining mazmunini tashkil qiladigan quyidagi uchta jihatni ko‘rsatib o‘tish mumkin: shaxsiy sifatni aks ettiradigan “etik adolat”; ijtimoiy munosabatlar tizimining xususiyatlarini aks ettiradigan “ijtimoiy adolat”; huquqiy tartibga solish tizimining xususiyatlarini ifodalashda qo‘llaniladigan termin “huquqiy adolat”.

Ijtimoiy sohada adolat muammosi moddiy ne‘matlarni taqsimlash xususan, mehnat munosabatlarida adolatli taqdirlash muammosi sifatida maydonga chiqadi. Adolat kategoriyasining ijtimoiy jihati XX asrda Dj. Roulz va R.Nozik kabi olimlar tomonidan shakllantirilgan bir – biriga qarama qarshi ikkita konsepsiyaning boshlang‘ich qoidasi bo‘lib hisoblanadi. Dj. Roulz adolatning umumiy tushunchasini quyidagicha tavsiflaydi, ya‘ni barcha ijtimoiy ne‘matlar – erkinlik, imkoniyatlar, daromadlar, boyliklar teng taqsimlanishi lozim[5]. R.Nozik esa aksincha, mulkni himoya qilish g‘oyasini ilgari suradi.

Adolat tushunchasi inson yoki insonlar guruhi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar holatini ifodalovchi tushuncha bo‘lganligi, shuningdek adolat tushunchasini huquqiy kategoriya sifatida chuqur tadqiq qilish va o‘rganishda umumiylik, xususiylik alohidalik qoidalaridan kelib chiqib, ijtimoiy, korporativ va shaxsiy manfaatlar darajasidagi adolatni farqlash uchun ham ijtimoiy so‘zini qo‘shish maqsadga muvofiqdir. Chunki ijtimoiy adolat ijtimoiy munosabatlarning barcha jabhalariga taalluqlidir.

Ijtimoiy jihatdan yondashganda adolat sotsiologiya, siyosatshunoslik, iqtisodiyot va ijtimoiy fanlarning boshqa yo‘nalishlari predmeti bo‘lishi mumkin. Yevropa tarixini tadqiq etish orqali shuni ta‘kidlash mumkinki, adolat konsepsiyasi Qadimgi Yunonistonning polis(shahar)lari rivojlangan klassik davrda ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy institutlarda ko‘proq o‘z ifodasini topgan.

Adolat insonlar hayoti va faoliyatining barcha sohalariga tegishli bo‘lgan umumiy mezon, umuminsoniy tushuncha va qadriyatdir. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davri boshlangunga qadar nashr etilgan barcha qomuslar, lug‘atlar va adabiyotlarda adolat asosan axloq va huquqning meyoriy kategoriyasi sifatida mavjud voqelikning inson mohiyati va huquqiga muvofiqligi deb talqin qilingan. Adolatning mohiyatini insonparvarlik, haqiqat, haqqoniylik, halollik, rostgo‘ylik, mehr-muruvvat, rahm-shafqat, to‘g‘rilik, insoniylik, iymon-e‘tiqod va mardlik, xayr-saxovat, saxiylik, qonuniylik,

yaxshilik, hamma narsada meyorga rioya qilish, oliyhimmat bo‘lish, do‘stlik, mo‘tadillik, sulhparvarlik, xushfe‘llik, odillik, holislik kabi barcha insoniy ezgu niyat va fazilatlar mushtarak uyg‘unlikda ifodalaydi. Haqiqatdan ham adolat kishilar o‘rtasidagi munosabatlarning barcha sohalariga tegishli bo‘lgan eng murakkab ijtimoiy-falsafiy kategoriyalardan biridir. Shuningdek, adolat chuqur mazmunga ega bo‘lgan serqirra va nisbiy tushunchadir. Adolat tushunchasini ma‘naviy-axloqiy yoki falsafiy, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, tarixiy va diniy jihatdan yoritish, bayon etish mumkin. Ammo qaysi jihatdan yoritilmasin, adolatning umumiy mezonlari va mushtarak mohiyati mavjud. Adolatning mohiyati inson (alohida shaxs)ning xatti-harakatlari va manfaatlari bilan boshqa birovlar yoki jamiyat manfaatlarning muvofiq kelishidan, uyg‘unligidan iboratdir.

“Konstitutsiyaviy huquqdagi ijtimoiy adolat fuqarolarning yoki aholi guruhlarining ayrim toifalari uchun eng qulay huquqiy shart-sharoitlarni ta‘minlashni, shuning uchun huquqiy tenglik va teng huquqlarning qat‘iy qoidasidan voz kechishni o‘z ichiga oladi”[8].

Adolat tushunchasi inson yoki insonlar guruhi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar holatini ifodalovchi tushuncha bo‘lganligi, shuningdek adolat tushunchasini huquqiy kategoriya sifatida chuqur tadqiq qilish va o‘rganishda umumiylik, xususiylk alohidalik qoidalaridan kelib chiqib, ijtimoiy, korporativ va shaxsiy manfaatlar darajasidagi adolatni farqlash uchun ham ijtimoiy so‘zini qo‘shish maqsadga muvofiqdir. Chunki ijtimoiy adolat ijtimoiy munosabatlarning barcha jabhalariga taalluqlidir.

Umuminsoniy meyoriy kategoriya sifatida qabul qilingan ijtimoiy adolat tushunchasining ko‘lamini aniqlashda quyidagi uchta elementni ajratish va taxlil qilish maqsadga muvofiqdir: 1)taqdirlash meyori, ya‘ni har kimni xizmati va qilmishiga qarab mukofotlash, jazolashdagi meyor; 2)kishilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning ma‘lum tartibini, shaxsning huquq va burchlarini, haqqini, jamiyatda amal qilayotgan qonun-qoidalarga muvofiqlikni talab qilishdagi meyor; 3) baho berishning to‘g‘riligi va haqqoniyligi, ya‘ni faoliyat, vaziyat, hodisa va jarayonlarni obyektiv baholash.

Bu yerda, avvalo, klassiklar tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy yondashuv qoidalari ajratilib, adolat muammolarini tahlil qilishda ham shular e‘tiborga olinadi. Birinchisi konkret-tarixiy yondashuv qoidasi bo‘lib, hamma davrlar uchun abadiy, mavhum ijtimoiy adolat yo‘q va bo‘lishi mumkin emasligini bildiradi. Demak, insoniyat jamiyati tarixi odamlarning hayotdagi voqealarga bo‘lgan amaliy munosabatlariga qarab, ularda tushuncha mazmunining ham doimiy ravishda o‘zgarib borishi, ya‘ni yangi belgilar bilan boyib, eskilarining tushib qolishidan darak beradi. Ikkinchisi rivojlanish qoidasi. Bu qoidaga binoan har qanday hodisa o‘tgan, hozirgi va kelgusi zamon nuqtai nazaridan o‘rganilishi maqsadga muvofiqdir. Shundan kelib chiqqan holda, ijtimoiy adolatga, avvalo, tarixiy kategoriya sifatida ta‘rif beriladi. Bizningcha, ijtimoiy adolat ijtimoiy hodisa sifatida ikki tomonning birligidan iborat. Bir tomondan, ijtimoiy adolat obyektiv ijtimoiy, eng avvalo, ishlab chiqarish munosabatlarning ma‘lum holati bo‘lib, unda turli sotsial subyektlar (individ, guruh, butun jamiyat)ning ehtiyojlari va manfaatlari qondirilishi uchun nisbatan teng imkoniyatlar ta‘minlanadi. Ikkinchidan, ijtimoiy munosabatlarni tasavvur, his-tuyg‘u, g‘oya va shu kabilar shaklida subyektiv qabul qilish harakterini ham ifodalaydi. Ya‘ni ijtimoiy adolat (individual, guruhli) ijtimoiy ongning baholar, normalar tiliga ko‘chirilgan muayyan holatidir.

O‘zining shu jihati bilan ijtimoiy adolat axloqiy majburiyatlarni bildirib, subyekt faoliyatini shunday o‘zaro bog‘liq qilib qo‘yadiki, unda subyektning va uning kontragentining ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish yaxlitligi belgilanadi. Boshqacha aytganda, ijtimoiy adolat sharoitida subyekt jamiyat boshqa a‘zolarining ehtiyojlari va manfaatlarini ruyobga chiqarishda qatnashib, o‘zining ehtiyojlari va manfaatlarini namoyon etishi mumkin. Bunda faqat ijtimoiy ishlab chiqarish tizimida subyektning o‘rni va rolini munosib (aynan) aks ettiradigan, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi darajasi bilan obyektiv bog‘langan ehtiyoj va manfaatlar nazarda tutiladi.

Adolat umuminsoniy-ijtimoiy kategoriya bo‘lib, uning mohiyati va iqtisodiy asosini to‘laroq ochib berish uchun axloqiy-falsafiy, huquqiy-meyoriy, ijtimoiy-siyosiy, tarixiy, iqtisodiy-matematik, diniy-ruhiy, sotsiologik-sotsiometrik kategoriya sifatidagi muhim tomonlari va qoidalarini umumlashtirish ham taqozo etiladi. Mazkur tushunchani birinchilardan bo‘lib, tahlil qilgan qadimgi dunyo mutafakkiri Suqrot adolatni “qonunga muvofiq xulq” deb ta‘riflagan. Chunki adolat axloqiy-huquqiy kategoriya sifatida shaxslarning o‘zaro munosabatlari, xatti-harakatlari va qilmishlariga

berilgan ma'naviy, huquqiy baho bo'lib, ularning belgilangan axloqiy va huquqiy meyorlarga munosib yoki nomunosibligini ifodalaydi. Boshqacha aytganda, adolat odamlarning bir-birlariga ziyon qilmaslik, hech bir insonning manfaat va or-nomusiga tegmaslik, shaxsning huquq va burchlariga rioya qilish va o'zaro hurmatlash, bir-birining azob-uqubatlariga hamdardlik, mehr-muruvvat kabi talablarni ifodalovchi keng ma'nodagi axloqiy-huquqiy, ijtimoiy va falsafiy tushuncha hamdir.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy adolatning qaror topishi va uning qoidalari nafaqat huquqiy, balki etik, iqtisodiy va siyosiy jihatdan ham jamiyat uchun zarurdir. Bu omillar jamiyatning barqaror va o'zaro hurmat asosida rivojlanishini ta'minlaydi va davlatning demokratik asoslarini mustahkamlashga yordam beradi. O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasi bu borada muhim qadam bo'lib, u mamlakatning kelajakdagi barqaror rivojlanishini belgilab beruvchi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Теория государства и права. Авт. коллектив// под.ред. В.В.Ершова.–М.: Российский государственный университет правосудия- 2023. – С.140-143 (Theory of State and Law. Auth. collective// ed. by V.V. Ershov. – М.: Russian State University of Justice- 2023. – P.140-143).
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston", 2022. – 440 bet. (Mirziyoyev, Sh.M. The Development Strategy of the New Uzbekistan. Expanded second edition. – Tashkent: "O'zbekiston", 2022. –P.440).
3. Бабенко, А. Н. Правовые ценности (вопросы теории). –М.: Академия управления МВД России, 2001.–С.184. (Babenko, A.N. Legal Values (Issues of Theory). – Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2001. – P.184).
4. Беланова Г.О. Понятие юридической справедливости как основания правоприменительного акта: дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2003. – С 192. (Belanova, G.O. The Concept of Legal Justice as the Basis of the Legal Application Act: dis. ... cand. jurid. sci. – Stavropol, 2003. – С.192.).
5. Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: изд-во НГУ, 1995. –С. 223 с. (Rawls, John. A Theory of Justice. – Novosibirsk: Publishing House of NSU, 1995. –P.223).
6. Конституция Индии от 26 ноября 1949 г. (Constitution of India, November 26, 1949) URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm.
7. Конституция Арабской Республики Египет от 11 сентября 1971 г (Constitution of the Arab Republic of Egypt of September 11, 1971) URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=7140>.
8. Чиркин Вениамин Евгеньевич Социальная справедливость как фактор устойчивого развития общества (конституционные вопросы) // Russian Journal of Economics and Law. 2017. №1 (41). URL: (Chirkin, Veniamin Evgenyevich. Social Justice as a Factor in Sustainable Development of Society (Constitutional Issues) // Russian Journal of Economics and Law. 2017. No. 1 (41). - С.75).
9. А.И. Смирнова Социальная справедливость // Вестник НИБ. 2017. №28. (Smirnova, A.I. Social Justice // Bulletin of the NIB. 2017. No. 28. -С. 65).
10. Платон. Государство / Пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент. и прил. А.Н. Егунова. - М.: Мысль, 1994. — 526 с. (Plato. The Republic / Translated from Ancient Greek, introd. article, commentary, and appendix by A.N. Yegunov. - Moscow: Thought, 1994. – С. 526).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000